

MÚSICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: POTENCIALIDADES PARA INCLUIR A DIVERSIDADE NO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.15275014

Israel Levi Nogueira Amancio¹

¹ Mestrando em Artes (ProfArtes) – Universidade Federal do Ceará

E-mail: levi.musica@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3209219744061721>

Lia Carmo de Carvalho²

² Especialista em Neuropsicologia – Centro Universitário Christus

E-mail: liacarvalhoc@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9522985182089008>

Karla Luana Gomes Cunha³

³ Mestre em sociologia- ProfSocio- Universidade Federal do Ceará

Doutorando em Ciências da Educação – Instituto Educalnter

E-mail: karlaluana.gomes91@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8135618051866134>

RESUMO: A pesquisa aborda o uso de tecnologias digitais e da música como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio, com foco no potencial inclusivo dessas abordagens para atender à diversidade dos estudantes, incluindo aqueles com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). O objetivo foi investigar como essas ferramentas podem contribuir para a promoção de um ambiente educacional mais acessível e inclusivo. A metodologia adotada envolveu uma revisão de literatura que resultou em uma proposta de uma sequência didática, que integrou o uso de tecnologias digitais e da música em sala de aula. Os resultados indicaram que tanto as tecnologias digitais quanto a música mostraram-se eficazes no aumento da participação e engajamento dos alunos, especialmente os com NEE, promovendo o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Observou-se na literatura que há uma melhoria na motivação dos estudantes e na capacidade de expressão, além de um ambiente mais inclusivo. Concluiu-se que, embora o uso dessas metodologias apresente um grande potencial inclusivo, ainda existem lacunas na formação dos professores e na implementação prática dessas abordagens no currículo escolar.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Ensino-aprendizagem; Música; Necessidades educacionais especiais; Tecnologias educacionais.

1. INTRODUÇÃO

A integração de tecnologias digitais e práticas pedagógicas com música no contexto educacional tem se mostrado uma abordagem promissora para promover a inclusão e o desenvolvimento de estudantes, inclusive aqueles com necessidades educacionais especiais (NEE). A utilização de recursos tecnológicos interativos, como jogos educativos e plataformas gamificadas, aliados ao ensino de/com música, pode potencializar o engajamento e a

aprendizagem desses alunos, proporcionando experiências mais significativas e adaptadas às diferentes realidades e às necessidades específicas. Estudos recentes destacam que a combinação dessas ferramentas contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes, favorecendo sua participação ativa no ambiente escolar (Silva; Almeida, 2018).

No Brasil, a educação inclusiva é respaldada por legislações que asseguram o direito de todos os alunos à educação de qualidade, independentemente de suas condições. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, por exemplo, enfatiza a importância de práticas pedagógicas que atendam à diversidade, promovendo a igualdade de oportunidades e a participação plena de estudantes com NEE no ensino regular (Brasil, 2008). Nesse contexto, a incorporação de tecnologias digitais e da música como recurso didático emerge como uma estratégia relevante para a construção de ambientes de aprendizagem mais inclusivos e eficazes, alinhando-se aos objetivos de uma educação que valoriza e respeita as diferenças individuais (Barbosa; Pierre; Magalhães, 2016).

Partindo desse contexto, a pesquisa surgiu a partir deste problema: como a música associada ao uso de tecnologias digitais, como jogos educativos, aplicativos interativos e plataformas gamificadas, pode contribuir para a inclusão e a aprendizagem de estudantes do ensino médio, especialmente aqueles com necessidades educacionais especiais (NEE)?

A pesquisa sobre o impacto do uso de tecnologias digitais e da música enquanto recurso didático no ensino-aprendizagem do ensino médio, com foco na inclusão de estudantes com NEE, possui grande relevância social e acadêmica. No âmbito social, o estudo contribui para a construção de um ambiente educacional mais acessível e equitativo, promovendo a inclusão por meio de estratégias inovadoras que atendem à diversidade dos alunos. No campo acadêmico, a investigação expande o conhecimento sobre metodologias interdisciplinares, explorando como a integração entre a música e tecnologia pode potencializar o aprendizado e o engajamento dos estudantes. Além disso, o estudo oferece subsídios para educadores de diferentes disciplinas (Arte, Língua Portuguesa, História etc.), profissionais de suporte (psicólogos e coordenadores pedagógicos) e formuladores de políticas públicas na adoção de práticas pedagógicas mais inclusivas e eficazes, alinhadas às demandas contemporâneas da educação.

Posto isso, o presente estudo teve como objetivo investigar o impacto do uso de tecnologias digitais e da música enquanto recurso didático no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio, no que tange ao seu potencial inclusivo para atender à diversidade dos estudantes, incluindo aqueles com NEE.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adotou a metodologia de revisão bibliográfica, com o objetivo de investigar o impacto do uso de tecnologias digitais e da música no ensino-aprendizagem no ensino médio, especialmente no que se refere ao seu potencial inclusivo para atender à diversidade dos estudantes, incluindo aqueles com NEE.

Para tanto, foram analisados diferentes tipos de publicações acadêmicas (artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais) que abordam o emprego da tecnologia aliado a uma abordagem metodológica com música e inclusão educacional. A seleção das fontes ocorreu a partir de bases de dados reconhecidas, como Scielo, Google Acadêmico e Periódicos CAPES, utilizando descritores como “música na educação”, “tecnologias digitais no ensino”, “educação inclusiva” e “necessidades educacionais especiais”. A análise do material coletado seguiu uma abordagem qualitativa, com foco na identificação de conceitos-chave, estratégias pedagógicas e evidências de impacto das ferramentas tecnológicas e da música na aprendizagem.

Como resultado da revisão bibliográfica, foi desenvolvida uma proposta de sequência didática voltada para a aplicação da música e das tecnologias digitais no ensino médio, visando atender à diversidade dos alunos e promover práticas inclusivas. A construção da sequência didática seguiu os princípios do ensino por competências e da abordagem interdisciplinar, contemplando atividades estruturadas que envolvem jogos educativos, aplicativos interativos e plataformas gamificadas para o ensino da música. A proposta foi elaborada considerando referenciais teóricos da educação inclusiva e das metodologias ativas, buscando oferecer subsídios para professores no planejamento de aulas mais dinâmicas e acessíveis. Dessa forma, a pesquisa não apenas sintetizou o conhecimento existente na literatura, mas também gerou um produto educacional aplicável à prática docente, contribuindo para a ampliação de estratégias inovadoras no contexto escolar.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Atendendo à diversidade: educação inclusiva

A educação inclusiva, enquanto movimento e prática pedagógica, busca garantir que todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas ou emocionais, tenham acesso a uma educação de qualidade e ao direito de pertencer ao espaço escolar. Mantoan (2015) enfatiza que a inclusão escolar deve ser entendida como um processo dinâmico que envolve ajustes não apenas na estrutura física das escolas, mas também na construção de

uma cultura de respeito e valorização da diversidade. A inclusão não se limita à simples matrícula de alunos com deficiência em escolas regulares, mas envolve a promoção de práticas pedagógicas que atendam às necessidades de todos os estudantes, respeitando suas especificidades e potencialidades.

Mendes (2017), ao refletir sobre o conceito de “alunos incluídos” e “alunos da inclusão”, destaca a importância de compreender que a inclusão não deve ser vista como um processo de adaptação do aluno ao sistema educacional, mas como uma adaptação do sistema para garantir a participação de todos. Isso implica, por exemplo, em práticas colaborativas entre a educação especial e a educação regular, que devem trabalhar juntas para planejar e implementar estratégias de ensino que atendam à diversidade presente nas salas de aula. Mendes, Almeida e Toyoda (2011) defendem que a colaboração entre esses dois campos é fundamental para garantir que as estratégias de ensino sejam realmente eficazes e inclusivas, indo além da mera presença física do aluno na sala de aula.

A colaboração entre os profissionais da educação é um aspecto central para que a inclusão escolar seja efetiva. As redes de apoio entre escolas, famílias e especialistas podem fortalecer a educação inclusiva. Essas redes não apenas garantem o suporte necessário para que os alunos com deficiências participem plenamente das atividades escolares, mas também oferecem aos professores as ferramentas e o suporte pedagógico para implementar práticas mais inclusivas (Mantoan; Baptista, 2018). As redes de apoio, portanto, desempenham um papel crucial na formação contínua dos profissionais de educação, assegurando que eles possam trabalhar de maneira colaborativa e eficaz para atender às necessidades dos alunos.

Mantoan e Lanutti (2022), ao discutirem “a escola que queremos para todos”, ressaltam a importância de uma escola que seja inclusiva em todos os aspectos, desde a infraestrutura até as práticas pedagógicas. A escola inclusiva deve ser um espaço que promova a participação ativa de todos os alunos, independentemente de suas condições, e ofereça práticas pedagógicas diversificadas que atendam a diferentes formas de aprender. Isso significa que os currículos devem ser flexíveis, as metodologias devem ser diversificadas e os ambientes escolares devem ser acessíveis. Ao criar uma cultura escolar inclusiva, a escola se torna um local de aprendizado para todos, e não um espaço exclusivo para alguns.

Assim sendo, a inclusão escolar está intrinsecamente ligada a um processo de formação contínua para os educadores. Para que a inclusão escolar seja de fato efetiva, é necessário que os professores estejam preparados para lidar com a diversidade em sala de aula (Mantoan, 2015). Isso inclui o desenvolvimento de competências pedagógicas para adaptar conteúdos,

estratégias de ensino e avaliação, além de um trabalho constante de sensibilização para as questões relacionadas à inclusão. O ensino inclusivo não é apenas uma mudança metodológica, mas uma transformação cultural e pedagógica que envolve a reflexão constante sobre as práticas e valores que norteiam o processo educacional.

3.2 Tecnologias educacionais no ensino médio

As tecnologias educacionais têm desempenhado um papel cada vez mais central no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no ensino médio, onde os alunos estão em uma fase decisiva de sua formação acadêmica. A integração de recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas permite que os estudantes tenham acesso a uma variedade de ferramentas que facilitam o aprendizado de maneira interativa e dinâmica. Plataformas online, aplicativos educativos, jogos didáticos e recursos multimodais são apenas algumas das opções que enriquecem a experiência educacional, tornando o processo mais envolvente e acessível. Ao utilizar essas tecnologias, os professores podem proporcionar aos alunos experiências de aprendizado mais personalizadas, adaptadas às suas necessidades e ritmos individuais (Costa; Basso; Oliveira, 2019).

Um dos maiores benefícios da utilização de tecnologias educacionais no ensino médio é a promoção de uma aprendizagem mais ativa e colaborativa. Ferramentas como fóruns, wikis, videoconferências e plataformas de trabalho em grupo online permitem que os alunos se envolvam ativamente na construção do conhecimento, colaborando com seus colegas e professores de maneira mais eficiente. Além disso, as tecnologias favorecem o desenvolvimento de habilidades importantes para o mundo atual, como a comunicação digital, o trabalho em equipe remoto e a capacidade de pesquisa online (Chiofi; Oliveira, 2014). Essas habilidades são essenciais para o sucesso dos estudantes, tanto no contexto acadêmico quanto no mercado de trabalho, já que as competências digitais são cada vez mais exigidas.

Outro benefício importante das tecnologias educacionais é a promoção da aprendizagem personalizada. Cada aluno tem seu próprio ritmo de aprendizagem, e as tecnologias oferecem a flexibilidade necessária para que os estudantes avancem no conteúdo conforme sua compreensão, ao mesmo tempo em que revisitam tópicos que necessitam de reforço. Plataformas de ensino a distância, como o Moodle, e aplicativos educacionais adaptativos ajustam o conteúdo e os exercícios conforme o desempenho do aluno, criando um ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento individual. Isso é especialmente vantajoso no ensino

médio, onde os alunos têm diferentes níveis de preparação e áreas de interesse, e a personalização permite que todos avancem de forma mais eficaz (Pereira; Cardoso; Reis, 2014).

As tecnologias também promovem o acesso a uma gama de recursos educativos que antes eram limitados. Ao utilizar a internet, os estudantes podem acessar conteúdos atualizados, como artigos acadêmicos, vídeos educacionais, documentários e até mesmo cursos complementares de diversas instituições ao redor do mundo. Isso expande o horizonte de aprendizagem dos alunos, permitindo que eles explorem tópicos de forma mais profunda e diversificada (Pereira; Cardoso; Reis, 2014). As tecnologias, portanto, quebram barreiras geográficas e financeiras, proporcionando a democratização do conhecimento, o que é particularmente relevante em contextos educacionais mais vulneráveis, como as escolas públicas

A utilização de tecnologias educacionais no ensino médio também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas. Ao interagir com plataformas digitais, os alunos são desafiados a resolver problemas de forma criativa, a pensar criticamente sobre o conteúdo apresentado e a refletir sobre seus próprios processos de aprendizagem. Jogos educativos e simuladores, por exemplo, estimulam o pensamento lógico e a resolução de problemas, enquanto atividades interativas favorecem o desenvolvimento do raciocínio abstrato e da capacidade de análise (Costa; Basso; Oliveira, 2019). Esse tipo de aprendizagem não apenas prepara os alunos para os desafios acadêmicos, mas também para os problemas do cotidiano, promovendo um aprendizado mais profundo e duradouro.

Por fim, a implementação de tecnologias educacionais no ensino médio facilita a adaptação do ensino às novas demandas da sociedade digital. Vivemos em uma era em que o uso de dispositivos móveis e de internet se tornou essencial em diversas áreas da vida, e a educação não pode ficar à margem dessa transformação. A integração das tecnologias ao currículo escolar ajuda os alunos a se familiarizarem com as ferramentas que serão necessárias em suas futuras carreiras e na vida cotidiana, promovendo a inclusão digital e preparando-os para o futuro. Dessa forma, as tecnologias educacionais não só contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, mas também para a formação integral dos estudantes, preparando-os para uma sociedade cada vez mais conectada e tecnológica.

2.3 Música na educação

A música, enquanto recurso didático, desempenha um papel significativo no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a assimilação de conteúdos de forma lúdica e envolvente. Ao ser integrada às práticas pedagógicas, a música estimula múltiplas áreas do cérebro, promovendo o desenvolvimento cognitivo, a concentração e a memória dos alunos. Além disso, ela auxilia na organização do pensamento e na construção de significados, tornando-se uma ferramenta eficaz para a compreensão de conceitos em diversas disciplinas. Sua utilização também contribui para a inclusão de alunos com diferentes estilos de aprendizagem, proporcionando um ambiente de ensino mais dinâmico e acessível (Barbosa; Pierre; Magalhães, 2016).

Além do aspecto cognitivo, a música na educação favorece o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, promovendo a expressão de sentimentos, a criatividade e a socialização. No ensino de crianças e adolescentes, por exemplo, canções podem ser utilizadas para reforçar conteúdos de maneira interativa, despertando o interesse e engajamento dos alunos. A música pode atuar como um elemento de resgate cultural e histórico, aproximando os estudantes da sua própria identidade e vivências. Dessa forma, a música se consolida como um poderoso recurso pedagógico, enriquecendo as práticas educacionais e potencializando a aprendizagem em diferentes contextos (Ferreira; Lima; Pinho, 2017).

A música pode ser utilizada como ferramenta para promover o bem-estar físico, emocional, cognitivo e social. Na educação, o ensino com música contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas dos alunos, sendo especialmente útil para aqueles que enfrentam desafios como dificuldades de aprendizagem, transtornos emocionais ou comportamentais. Ao integrar a música no processo educacional, os educadores oferecem aos estudantes uma forma alternativa de expressão e comunicação, o que facilita o processo de aprendizagem e favorece o engajamento (Silva; Almeida, 2018).

A música tem o poder de expressar emoções de maneira não verbal, o que permite que os estudantes se conectem com seus sentimentos de forma mais profunda. Alunos que, por exemplo, têm dificuldades em expressar suas emoções verbalmente, podem encontrar na música uma maneira de externalizar o que sentem (Castro; Teixeira, 2020). Isso é particularmente importante em contextos educacionais onde os alunos podem estar lidando com questões emocionais e sociais que dificultam seu desempenho acadêmico.

A música tem a capacidade de envolver diferentes áreas do cérebro simultaneamente, o que pode favorecer a aprendizagem e o fortalecimento de habilidades cognitivas, como a resolução de problemas e a capacidade de focar (Ferreira; Lima; Pinho, 2017). No ensino de

conteúdos acadêmicos, a integração da música pode ajudar na memorização de informações, como, por exemplo, por meio de canções que facilitam o aprendizado de regras gramaticais, fórmulas matemáticas ou mesmo conceitos científicos.

A música tem um caráter integrador, permitindo que indivíduos de diferentes origens e habilidades se conectem em um nível mais profundo e significativo. Essas interações sociais podem ser fundamentais para melhorar o ambiente escolar, criando uma cultura de respeito e empatia entre os alunos (Silva; Teixeira, 2018). Além disso, a música facilita a inclusão de estudantes com diferentes necessidades, como aqueles com deficiência, permitindo que todos participem de maneira ativa e se sintam valorizados.

Destarte, participar de atividades musicais permite que os estudantes explorem sua criatividade, identifiquem suas próprias preferências e fortaleçam sua autoestima. Ao tocarem instrumentos, cantarem ou comporem músicas, os alunos se sentem valorizados e reconhecem suas próprias capacidades (Castro; Teixeira, 2020). Essa melhoria na autopercepção é essencial para o desenvolvimento da confiança em suas habilidades, o que impacta positivamente em seu desempenho escolar e no relacionamento com os colegas e professores. A música, portanto, oferece aos alunos um meio de expressão que pode fortalecer seu senso de identidade e pertencimento dentro do ambiente escolar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção apresentamos a proposta de sequência didática (Quadro 1), um produto desta pesquisa a partir do que foi evidenciado na revisão de literatura. Para tanto, escolhemos como público-alvo turmas de terceiro ano do ensino médio para trabalhar este projeto intitulado de “Música e tecnologias digitais: potencialidades para o desenvolvimento cognitivo e emocional”. Essa escolha se baseia em uma série de fatores estratégicos, considerando tanto o contexto de aprendizado quanto os desafios enfrentados pelos alunos. Neste estágio da educação, os alunos estão se preparando para as provas do vestibular e do ENEM, o que gera uma tensão natural, pois a pressão por bons desempenhos pode afetar seu bem-estar emocional.

A proposta visa, portanto, aliviar esse estresse, ao mesmo tempo em que propicia o desenvolvimento de habilidades fundamentais para o sucesso acadêmico, como concentração, memória e controle emocional. Além disso, a integração da música enquanto recurso didático e das tecnologias digitais permite que os alunos vivenciem novas formas de aprendizado que favorecem a criatividade, a expressão e a reflexão, alinhando-se aos conteúdos de várias disciplinas. O uso da música e da tecnologia oferece uma abordagem inovadora para temas

como interpretação de texto, desenvolvimento cognitivo e até mesmo aspectos biológicos, criando uma atmosfera mais dinâmica e engajante que pode melhorar o desempenho acadêmico e emocional dos alunos em um momento tão decisivo de sua trajetória escolar. No mais, a proposta permite ainda revisar conteúdos já trabalhados ao longo do ensino médio em todos os componentes envolvidos.

Quadro 1 – Proposta de sequência didática

I. IDENTIFICAÇÃO	
Tema do projeto	<ul style="list-style-type: none"> • Música e tecnologias digitais: potencialidades para o desenvolvimento cognitivo e emocional.
Público-alvo	<ul style="list-style-type: none"> • Estudantes da terceira série do Ensino Médio.
Componente curricular	<ul style="list-style-type: none"> • Língua Portuguesa. • Artes. • Biologia.
Profissionais envolvidos	<ul style="list-style-type: none"> • Professor de Língua Portuguesa. • Professor de Artes. • Professor de Biologia. • Coordenador Pedagógico. • Psicólogo (se disponível). • Professores da educação inclusiva ou Atendimento Educacional Especializado (AEE) (se disponível).
Duração	<ul style="list-style-type: none"> • 5 encontros de 50 minutos cada.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar a relação entre música, tecnologia e inclusão educacional. • Investigar os impactos da música no funcionamento do cérebro e na aprendizagem. • Relacionar a música com a expressão artística e a linguagem. • Estimular a criatividade e a participação ativa dos alunos por meio de práticas interdisciplinares. • Desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas através da música e da tecnologia.
II. ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA	
1º ENCONTRO – Sensibilização e introdução ao tema	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: apresentar o papel da música na inclusão e no aprendizado. • Recursos: vídeos educativos, projetor multimídia, caixa de som. • Etapas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ exibição de um vídeo sobre os efeitos da música no cérebro; ➢ discussão orientada pelo psicólogo escolar, coordenador pedagógico e/ou professor do AEE sobre o impacto emocional da música na aprendizagem; ➢ roda de conversa: os alunos compartilham músicas que os representam e explicam suas escolhas.
2º ENCONTRO – A ciência da música e o cérebro (Biologia)	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: relacionar a música ao funcionamento do cérebro e ao desenvolvimento cognitivo. • Recursos: apresentação em slides, aplicativos interativos, fones de ouvido. • Etapas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ aula expositiva sobre os efeitos da música na plasticidade cerebral, memória e concentração; ➢ apresentação de estudos sobre os impactos da música em pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento; ➢ experiência prática: os alunos utilizam aplicativos de estimulação musical para perceber os efeitos da música na cognição e no humor.

<p>3º ENCONTRO – Música como forma de expressão e inclusão (Língua Portuguesa e Artes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: relacionar a música à expressão artística e à construção de identidade. • Recursos: computadores, aplicativos de design gráfico, papel e lápis de cor. • Etapas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Língua Portuguesa: análise de letras de músicas que abordam diversidade e inclusão; ➢ Artes: criação de ilustrações digitais ou cartazes baseados nas músicas estudadas; ➢ Reflexão: como a música pode ser uma ferramenta de transformação social e inclusão.
<p>4º ENCONTRO – Construção coletiva: tecnologia e inclusão na prática</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: explorar o uso de ferramentas digitais para a aprendizagem musical e inclusão. • Recursos: Tablets, computadores, aplicativos de música. • Etapas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ apresentação de aplicativos e jogos interativos de música; ➢ prática orientada: cada aluno experimenta um aplicativo e cria uma pequena composição ou remix; ➢ discussão mediada pelo coordenador pedagógico sobre o impacto da tecnologia na inclusão educacional.
<p>5º ENCONTRO – Apresentação e reflexão final</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: consolidar os conhecimentos adquiridos e promover um momento de socialização. • Recursos: projetor, caixa de som, espaço expositivo. • Etapas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ apresentação das produções dos alunos (músicas, ilustrações, análises textuais); ➢ debate sobre os impactos da música e da tecnologia na aprendizagem e inclusão; ➢ reflexões finais conduzidas pelo psicólogo escolar sobre a importância da música na vida cotidiana.
<p>III. RECURSOS E AVALIAÇÃO</p>	
<p>Metodologias</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aulas Expositivas e Dialogadas – explicação teórica com interação para sanar dúvidas e estimular o pensamento crítico. • Interdisciplinaridade – relação com outras disciplinas, como Artes (efeitos da música no cérebro), Língua Portuguesa (produção de textos sobre neurociência) e Psicologia (emoções e aprendizado). • Uso de Tecnologias Digitais – aplicativos interativos e vídeos explicativos sobre neurociência e música. • Atividades Práticas e Sensoriais – experimentos envolvendo percepção sensorial e estimulação cognitiva com música. • Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) – desenvolvimento de um projeto sobre música e cognição cerebral. • Debates – discussões sobre a relação entre música, aprendizado e saúde mental.
<p>Avaliação</p>	<p>A avaliação será processual e formativa, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participação nas atividades e discussões. • Criatividade e reflexão crítica nas produções artísticas e textuais. • Capacidade de integrar conceitos científicos, tecnológicos e culturais na análise da música. • Engajamento na experimentação de ferramentas digitais aplicadas à música.

Fonte: Elaboração própria.

Esta sequência didática tem como proposta integrar a música com o uso de tecnologia, de forma interdisciplinar, para promover o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Ao articular diferentes componentes curriculares, a sequência permite que alunos, a partir de

diversas áreas do conhecimento, possam vivenciar e refletir sobre o impacto da música no comportamento, nas emoções e no processo de aprendizagem. Cada componente curricular envolvido contribui de maneira única para o desenvolvimento dos alunos.

No componente de Arte, o ensino da música, em suas diversas vertentes, é utilizado como meio para explorar aspectos sensoriais, motores e emocionais dos alunos. A música tem o poder de ativar diferentes áreas do cérebro, sendo fundamental para estimular a criatividade, a expressão emocional e o desenvolvimento da coordenação motora. O professor de Artes contribui para que os alunos compreendam a música como uma expressão artística e cultural, ajudando-os a se expressar e a se conectar consigo mesmos e com os outros (Barcellos; Santos, 1996).

No componente de Língua Portuguesa, a música pode ser integrada de forma criativa ao uso da linguagem verbal e não verbal. Ao explorar letras de músicas e suas narrativas, os alunos podem desenvolver habilidades de interpretação de texto, vocabulário e expressão oral e escrita. A música, com suas letras e melodias, serve como uma forma de reflexão sobre temas emocionais e sociais, podendo ser um ponto de partida para discussões e produções textuais. O professor de Língua Portuguesa contribui ao promover atividades de leitura e escrita baseadas em músicas, incentivando a criação de textos que reflitam as emoções suscitadas pelas melodias, além de trabalhar com a análise das letras, suas mensagens e significados, ampliando a capacidade de comunicação dos alunos (Morais, 2022).

Já no componente de Biologia, a música pode ser utilizada para explorar aspectos relacionados ao funcionamento do corpo humano, especialmente na compreensão dos sistemas neurológico e muscular, ao integrar a música. O professor de Biologia pode promover atividades que expliquem como o cérebro e o corpo reagem a diferentes estímulos musicais, discutindo a relação entre o ritmo da música e os processos fisiológicos do corpo, como a aceleração do batimento cardíaco e a liberação de hormônios como a dopamina, associados ao prazer e à emoção. Além disso, a prática do ensino com música pode ser conectada ao estudo da audição e das funções cerebrais, proporcionando uma visão mais abrangente sobre como os sentidos e as emoções interagem no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos (Farias; Terán, 2011).

A integração desses diferentes componentes curriculares resulta em um trabalho interdisciplinar que visa à totalidade do desenvolvimento do aluno, não apenas no aspecto cognitivo, mas também no emocional. Ao explorar a música e utilizar a tecnologia como aliada, a sequência didática proporciona um espaço em que os alunos podem desenvolver suas

habilidades cognitivas, como memória, atenção e raciocínio lógico, ao mesmo tempo em que trabalham questões emocionais, como autoestima, empatia e autoconhecimento.

Além disso, ao envolver os alunos de maneira ativa e participativa, essa sequência promove um ambiente de aprendizado mais inclusivo e colaborativo, no qual os alunos podem expressar suas emoções e experiências de maneira criativa e terapêutica. A participação ativa na criação e na performance musical ajuda os alunos a se sentirem mais conectados com o conteúdo e entre si, favorecendo o engajamento e a motivação. Essa colaboração entre os diferentes profissionais, com suas habilidades e saberes específicos, cria um ambiente de aprendizagem enriquecedor e transformador para os alunos.

Outrossim, uma competência geral da BNCC que está sendo trabalhada nessa sequência didática é a Competência Geral 5: “Desenvolver o pensamento crítico, reflexivo, criativo e científico, com base na articulação entre diferentes linguagens, práticas culturais e tecnologias”. A sequência promove o uso da música como ferramenta didático-pedagógica e a integração de tecnologias digitais, estimulando a criatividade, a reflexão e o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, alinhando-se com essa competência ao envolver múltiplas linguagens e práticas culturais no processo de aprendizagem. Além disso, competências específicas de cada componente curricular também estão sendo trabalhadas: Arte – “experimentar, pesquisar e criar com diferentes linguagens e recursos artísticos, expressando e comunicando ideias, sentimentos e percepções”; Língua Portuguesa – “analisar, interpretar e produzir textos orais, escritos e multimodais, de diferentes gêneros, com atenção à intencionalidade, à situação comunicativa, ao contexto de produção e recepção”; Biologia – “compreender e analisar os processos biológicos que envolvem o ser humano, o ambiente e os seres vivos, relacionando-os à sua saúde e ao bem-estar” (BNCC, 2017).

Para além disso, a Psicologia, no contexto dessa sequência, desempenha um papel fundamental no acompanhamento emocional dos alunos. A música proporciona um ambiente seguro para que os alunos explorem e processam suas emoções, muitas vezes de maneira não verbal. O psicólogo contribui com sua expertise ao criar atividades e intervenções que utilizem a música como forma de diminuir a ansiedade, melhorar o autocontrole e auxiliar na regulação emocional dos alunos, além de facilitar a comunicação em casos de dificuldades emocionais ou comportamentais (Castro; Teixeira, 2020).

Já no campo da Tecnologia, o uso de ferramentas digitais e dispositivos tecnológicos se torna uma extensão das práticas educacionais com auxílio de música. Os alunos podem usar aplicativos de música, softwares de produção musical e outras tecnologias interativas para criar

sons e compor melodias. O profissional de Tecnologia auxilia os alunos a integrar essas ferramentas em suas práticas com música, promovendo um ambiente de aprendizagem mais moderno, dinâmico e acessível, e ao mesmo tempo potencializando as experiências sensoriais e emocionais dos alunos (Côrrea et al., 2011).

Diante disso, a sequência didática, ao integrar música, tecnologia e os diversos componentes curriculares, proporciona um processo de ensino-aprendizagem mais completo e eficiente. O uso da música, combinado com as abordagens interdisciplinar e tecnológica, contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, permitindo que eles explorem seu potencial criativo e emocional de forma holística. Cada profissional, com sua especialização, contribui para que os alunos alcancem um desenvolvimento mais equilibrado e integral, favorecendo um aprendizado mais significativo e uma maior harmonia entre suas capacidades cognitivas, emocionais e sociais.

Por fim, ao promover um espaço onde a música e a tecnologia se entrelaçam com as práticas pedagógicas de diversas áreas, essa sequência didática demonstra o potencial da educação interdisciplinar para tratar de questões complexas como o desenvolvimento emocional e cognitivo. Cada componente curricular, ao ser integrado com os outros, cria um ambiente de aprendizado mais inclusivo, personalizado e estimulante, favorecendo a formação de alunos mais conscientes de suas habilidades e de seu potencial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa investigou o impacto do uso de tecnologias digitais e da música enquanto recurso didático no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio, com ênfase no potencial inclusivo dessas abordagens para atender à diversidade dos estudantes, incluindo aqueles com NEE. A análise evidenciou que tanto as tecnologias digitais quanto a música podem ser ferramentas poderosas para promover a inclusão, uma vez que oferecem métodos alternativos de ensino que consideram as diferentes formas de aprendizagem dos alunos. As tecnologias digitais, por meio de plataformas interativas, aplicativos educacionais e recursos multimodais, possibilitam um ensino mais flexível, acessível e personalizado, favorecendo a aprendizagem autônoma e colaborativa. Por sua vez, a música oferece uma abordagem didática e “terapêutica” que promove o bem-estar emocional e cognitivo dos estudantes, criando um ambiente de aprendizado mais acolhedor e dinâmico, além de incentivar a expressão criativa e o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras.

Apesar dos avanços apontados, a literatura ainda apresenta lacunas significativas no que

diz respeito à integração efetiva dessas abordagens no currículo escolar e na formação de professores. A maior parte dos estudos se concentra em pesquisas pontuais e em contextos específicos, sem uma análise aprofundada dos desafios e das possibilidades de implementação dessas práticas em larga escala no ensino médio. A falta de estratégias de formação continuada para os educadores, capacitando-os a usar tecnologias digitais e a aplicar a música de maneira eficaz e inclusiva, é uma das principais lacunas observadas. Além disso, há uma escassez de estudos que investiguem os resultados a longo prazo do uso dessas ferramentas no desenvolvimento de alunos com NEE, o que limita a compreensão plena do impacto dessas práticas na melhoria da qualidade da educação inclusiva. É necessário, portanto, aprofundar as pesquisas sobre a integração dessas metodologias no contexto escolar, considerando as diferentes realidades educacionais e as demandas específicas de cada estudante.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, J. T. S.; PIERRE, P.; MAGALHÃES, L. M. A música como instrumento de ensino-aprendizagem. Seminário de Estágio Supervisionado do Campus Anápolis de CSEH-UEG. **Anais [...]**. v. 3, 2016.
- BARCELLOS, L. R.; SANTOS, M. A. A natureza polissêmica da música e musicoterapia. **Brazilian Journal of Music Therapy**, p. 5-18, 1996.
- BRASIL. Ministério da educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC, 2008.
- CASTRO, R. E.; TEIXEIRA, M. R. F. Música na educação: uma possibilidade a ser ampliada no cenário nacional. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e604974082-e604974082, 2020.
- CHIOFI, L. C.; OLIVEIRA, M. R. F. O uso das tecnologias educacionais como ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. **UEL**, Londrina, p. 329-337, 2014.
- COSTA, M. L. F.; BASSO, S. E. O.; DE OLIVEIRA, D. H. I. Tecnologias Educacionais e a Interação no processo ensino-aprendizagem. **TICs & EaD em Foco**, v. 5, n. 1, 2019.
- FARIAS, R. S. B.; TERÁN, A. F. Os sons da natureza motivando o ensino da biologia em ambientes não-formais. **SaBios-Revista de Saúde e Biologia**, v. 6, n. 3, 2011.
- FERREIRA, R. C.; LIMA, M. S.; PINHO, A. M. A musicalidade no ensino dos alunos da EJA. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 2, n. 1, 2017.

MANTOAN, M. T. E.; LANUTI, J. E. O. E. **A escola que queremos para todos**. Editora CRV, 2022.

MANTOAN, M. T. E; BAPTISTA, M. I. S. D. Inovar para fazer acontecer: como estamos fortalecendo redes de apoio à educação inclusiva. **Revista online de Política e Gestão Educacional**, v. 22, n. 2, p. 763-777, 2018.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar**: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2015.

MENDES, E. G. Sobre alunos “incluídos” ou “da inclusão”: reflexões sobre o conceito de inclusão escolar. *In*: VICTOR, S. L.; VIEIRA, A. B.; OLIVEIRA, I. M. (org.). **Educação especial inclusiva**: conceituações, medicalização e políticas. Campos dos Goytacazes: Brasil Multicultural, 2017. p. 60-83.

MENDES, E. G.; ALMEIDA, M. A.; TOYODA, C. Y. Inclusão escolar pela via da colaboração entre educação especial e educação regular. **Educar em Revista**, n. 41, p. 81-93, 2011.

MENDES, E. G. As relações Educação Especial e Educação Inclusiva. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 18, p. 91-94., 2008.

MORAIS, A. C. Os fatores que refletem na aprendizagem dos alunos, a partir do uso da música como recurso didático nas aulas de Língua Portuguesa. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 4, p. 90-107, 2022.

PEREIRA, M.; CARDOSO, P. F.; REIS, M. V. S. Uso de tecnologias educacionais por professores do ensino médio: um estudo de caso. *In*: Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação. **Anais dos [...]**. 2018.

SILVA, C. V.; ALMEIDA, C. M. G. Educação musical e inclusão: um estudo sobre as práticas de professores de música no ensino fundamental. **Revista Educação, artes e inclusão**, v. 14, n. 4, p. 078-100, 2018.

SOUZA, N. Z. *et al.* A musicoterapia como metodologia ativa a serviço da educação de alunos com transtorno do espectro autista. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 1, p. e13731-e13731, 2025.